

ORCID ID: 0000-0002-8349-2113

Artur Shirinian,

M.S. (Physics), M.S. (Finance), Ph. D. student,
Department of Banking and Insurance, Finance Faculty,

Kyiv National Economic University named after Vadym
Hetman, Kyiv, Ukraine

e-mail: artur_shirinian@ukr.net

ORCID ID: 0000-0003-4264-8799

УДК 330.12:33.025.12:004.738:339.372.84-047.64

КОЛОДІЙЧУК А. В.
ВАЖИНСЬКИЙ Ф. А.

Управлінський підрозділ контролінгу мережевого торговельного бізнесу

Предметом дослідження є управлінський підрозділ контролінгу мережевого торговельного бізнесу.

Метою дослідження є визначення основних етапів оптимізації організаційної структури торговельної мережі.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті дано визначення сутності поняття «організаційна структура торговельної мережі». Окреслені недоліки організаційних структур мереж. Визначені основні етапи оптимізації організаційної структури торговельної мережі. Наведені основні вимоги, які слід враховувати в ході створення служби контролінгу.

Висновки. Впровадження служби контролінгу в управління торговельними мережами передбачає вивчення передового наукового та практичного досвіду формування організаційних структур, що сприятиме покращенню ефективності управління ними не лише за допомогою контролінгу, а й завдяки відповідній оптимізації організаційної структури. Наведені недоліки негативно впливають на потенціал розвитку суб'єкта мережевого торговельного підприємництва, звужують кругозір менеджменту (через недостатність інформаційного забезпечення управління), наслідком чого є імовірність руйнації економічної системи торговельної мережі. Служба контролінгу в організаційній структурі мережі повинна мати певні привілеї (порівняно з іншими підрозділами), що досить позитивно позначається на якості виконання покладених на неї функцій та завдань. При цьому таку привілейованість не слід занадто афішувати, а владні намагання контролерів необхідно стримувати для уникнення конфліктів та збереження сприятливого психологічного клімату в колективі. Створення спеціального підрозділу контролінгу забезпечує кращу загальну координацію контролінгу, активізує комунікації, а також створює сприятливі умови для підвищення кваліфікації контролерів.

Ключові слова: організаційна структура, торговельні мережі, управлінський підрозділ, контролінг, ринок, ефективність, інформація, конкурентоспроможність, інновації, фінанси.

KOLODIYCHUK A. V.
VAZHYNSKYI F. A.

Administrative division of controlling for network trade business

The subject of the study is the management unit of controlling for network trade business.

The purpose of the study is to determine the main stages of optimization of the organizational structure of the trade network.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The article defines the essence of the concept «organizational structure of the trade network». The shortcomings of organizational structures of networks are outlined. The main

stages of optimization of the organizational structure of the trade network are determined. The main requirements that should be taken into account when creating a controlling service are given.

Conclusions. *The implementation of the controlling service in the management of trade networks involves the study of advanced scientific and practical experience in the formation of organizational structures, which will contribute to improving the efficiency of their management not only with the help of controlling, but also due to the appropriate optimization of organizational structure. These shortcomings negatively affect the development potential of the subject of network trade entrepreneurship, narrow the horizons of management (due to insufficient management information support), as a result of which there is a probability of destruction of the economic system of the trade network. The controlling service in the organizational structure of the network must have certain privileges (compared to other divisions), which has a rather positive effect on the quality of the performance of the functions and tasks assigned to it. At the same time, such privilege should not be advertised too much, and the controlling efforts of controllers must be restrained in order to avoid conflicts and preserve a favorable psychological climate in the team. The creation of a special unit of controlling ensures better overall coordination of controlling, activates communications, and also creates favorable conditions for improving the qualifications of controllers.*

Keywords: *organizational structure, trade networks, management unit, controlling, market, efficiency, information, competitiveness, innovation, finance.*

Постановка проблеми. Головною особливістю сучасної торгівлі є розвиток торговельних мереж, які забезпечують достатню якість товарів, комплексність надання послуг, впроваджують міжнародні стандарти економічної діяльності, здійснюють доставку, післяпродажне обслуговування. Зростання рівня конкуренції на ринку торговельних послуг веде до зменшення частки суб'єктів торговельного бізнесу, однак їхня частка серед суб'єктів економічної діяльності залишається значною. В цьому аспекті зростає актуальність проведення досліджень, спрямованих на пошук ефективних інноваційних інструментів управління, в тому числі контролінгу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні й методологічні аспекти організації і функціонування контролінгу на виробничих підприємствах та у фінансово-кредитних установах розглянуто у працях українських вчених-економістів М.С. Пушкаря, О.О. Терещенка, Л.І. Федулової, Н.П. Шульги та ін.; зарубіжних науковців – А. Беккера, А. Зунда, Е. Майера, Х. Хунгенберга, П. Хорвата й ін. Однак, питання застосування контролінгу в управлінні торговельними мережами недостатньо вивчені і тому потребують подальших досліджень у цьому напрямку.

Мета статті – визначення основних етапів оптимізації організаційної структури торговельної мережі.

Виклад основного матеріалу. Важливим кроком після прийняття рішення про впровадження контролінгу в управління торговельними мере-

жами є створення відповідного управлінського підрозділу та його позиціонування в організаційній структурі суб'єкта мережевого торговельного бізнесу. У науковій літературі існує багато підходів до формулювання сутності терміна «організаційна структура», узагальнюючи які можна стверджувати, що поняття «організаційна структура торговельної мережі» – це ієрархічна сукупність підрозділів, яка відображає їх адміністративну, функціональну та оперативну підпорядкованість, співпідпорядкування й координацію для забезпечення оптимального розподілу, цільового та ефективного використання матеріальних, часових, енергетичних, трудових, фінансових, інформаційних та інших ресурсів, оптимізації їх руху між підрозділами та забезпечення повного і своєчасного досягнення встановлених цілей.

Ускладнення управлінської та, зокрема, контролінгової діяльності у вітчизняних торговельних мережах спричинене жорсткою конкуренцією та зниженням купівельної спроможності населення – основного споживача послуг суб'єктів мережевого торговельного бізнесу. Необхідним при цьому стає не розпорошення окремих функцій контролінгу між фінансово-економічними підрозділами мереж, а їх концентрація у спеціалізованому, уособленому та самостійному управлінському підрозділі – службі контролінгу.

Впровадженню в організаційну структуру вітчизняних торговельних мереж служби контролінгу повинно передувати вивчення всіх відомих типів організаційних структур, їх переваг та недо-

ліків, а також дослідження організаційних структур провідних зарубіжних підприємств, в яких функціонують служби контролінгу, їх критична оцінка і аналіз можливості адаптації та імплементації в організаційні структури вітчизняних суб'єктів господарювання.

До недоліків організаційних структур мереж можна віднести: більшість підрозділів підпорядковані безпосередньо вищому керівництву, яке не в змозі виконувати свої функціональні обов'язки в повному обсязі, що знижує ефективність управління; наявність у керівника мережі великої кількості заступників, функції яких дублюються і вони мають схожі повноваження та сфери відповідальності; недостатня кількість підрозділів, які сприяють адаптації торговельної мережі до умов зовнішнього середовища (відділ маркетингу, управлінська бухгалтерія, відділ корпоративної розвідки) зменшує рівень гнучкості реакції торговельної мережі щодо швидкозмінних зовнішніх факторів; відсутність служби стратегічного розвитку в мережах звужує можливості подальшого розвитку та довгострокового перебування на ринку; відсутність відділу або служби контролінгу знижує ефективність менеджменту суб'єкта мережевого торговельного бізнесу. Ці недоліки негативно впливають на потенціал розвитку суб'єкта мережевого торговельного підприємства, звужують кругозір менеджменту (через недостатність інформаційного забезпечення управління), наслідком чого є імовірність руйнації економічної системи торговельної мережі.

Процес оптимізації організаційної структури торговельної мережі повинен передбачати реалізацію наступних етапів: 1) діагностика існуючої організаційної структури торговельної мережі; 2) обґрунтування концепції нової організаційної структури торговельної мережі; 3) проведення реструктуризації організаційної структури торговельної мережі; 4) оцінка ефективності проведених перетворень та розробка коригувальних заходів.

Нова організаційна структура повинна мати такі характеристики: відповідність потребам системи управління (задоволення потреб менеджерів та контролерів, тобто забезпечення цілей та завдань, які стоять перед системою управління та контролінгом); мінімальна достатність (перевірка доцільності наявності певного підрозділу або штатної одиниці реальним потребам мережі); жорсткість (здатність забезпечувати ефектив-

не виконання управлінських та контролінгових функцій під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів); взаємозамінність (співробітники повинні мати достатню кваліфікацію та досвід для заміщення відсутніх спеціалістів як в своєму, так і в інших підрозділах); гнучкість (здатність постійно змінюватися з метою мінімізації негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, які періодично або постійно впливають на діяльність торговельної мережі).

Крім наведених характеристик оптимальної організаційної структури мережі, яких вона повинна набути в ході створення служби контролінгу, слід враховувати також наступні вимоги: 1) служба контролінгу повинна мати можливість оперативно отримувати необхідну для її діяльності інформацію від інших підрозділів мережі: менеджерів, бухгалтерії, фінансового відділу, планово-економічного відділу, торговельних підрозділів, служби матеріально-технічного забезпечення та інше; 2) служба контролінгу, для виконання покладених на неї функцій та завдань повинна самостійно або за допомогою інших служб торговельної мережі організувати спеціальні дослідження для отримання додаткових інформаційних даних, які не містяться в існуючій звітності фінансово-економічних служб; 3) служба контролінгу повинна налагоджувати комунікації із зовнішніми (щодо мережі) суб'єктами для отримання інформації про стан та тенденції розвитку ринку торговельних послуг, зміни купівельної спроможності населення, сучасних розробок у сфері виробництва інноваційних товарів, які можуть на якісно новому рівні задовольняти споживчі вподобання покупців; 4) служба контролінгу повинна мати можливість налагоджувати комунікації з власниками, вищим менеджментом, а також менеджерами всіх рівнів.

Таким чином, служба контролінгу в організаційній структурі мережі повинна мати певні привілеї (порівняно з іншими підрозділами), що досить позитивно позначається на якості виконання покладених на неї функцій та завдань. При цьому таку привілейованість не слід занадто афішувати, а владні намагання контролерів необхідно стримувати для уникання конфліктів та збереження сприятливого психологічного клімату в колективі.

Висновки

Впровадження служби контролінгу в управління торговельними мережами передбачає ви-

вчення передового наукового та практичного досвіду формування організаційних структур, що сприятиме покращенню ефективності управління ними не лише за допомогою контролінгу, а й завдяки відповідній оптимізації організаційної структури. Наведені недоліки негативно впливають на потенціал розвитку суб'єкта мережевого торговельного підприємництва, звужують кругозір менеджменту (через недостатність інформаційного забезпечення управління), наслідком чого є імовірність руйнації економічної системи торговельної мережі. Служба контролінгу в організаційній структурі мережі повинна мати певні привілеї (порівняно з іншими підрозділами), що досить позитивно позначається на якості виконання покладених на неї функцій та завдань. При цьому таку привілейованість не слід занадто афішувати, а владні намагання контролерів необхідно стримувати для уникання конфліктів та збереження сприятливого психологічного клімату в колективі. Створення спеціального підрозділу контролінгу забезпечує кращу загальну координацію контролінгу, активізує комунікації, а також створює сприятливі умови для підвищення кваліфікації контролерів.

Список використаних джерел:

1. Ареф'єва О. В., Дякон Л. Л. Історія виникнення контролінгу та сутність контролінгу бізнес-процесів. Актуальні проблеми економіки. 2006. № 8(62). С. 165–171.
2. Важинський Ф. А., Ноджак Л. С., Колодійчук А. В. Оцінка ефективності управління системою збуту машинобудівних підприємств. Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 119–122.
3. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Каганець-Гаврилко Л. П., Гуштан Т. В., Крамченко Р. А. Конкурентні технології в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2023. 184 с.
4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Лазур С. П., Важинський Ф. А. Міжнародна економіка в таблицях, схемах, формулах, задачах і прикладах: навчальний посібник. Львів: Видавництво ННБК «АТБ», 2019. – 258 с.
5. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Важинський Ф. А., Індус К. П. Міжнародні фінанси і фінансовий менеджмент в задачах та прикладах: навчальний посібник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2020. 161 с.
6. Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ

України: зб. наук.-техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

7. Колодійчук А. В. Інноваційний розвиток промисловості: завдання управління при врахуванні умов недосконалої конкуренції: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2015. 324 с.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

9. Колодійчук А. В., Гуштан Т. В., Молнар О. С., Василюха Н. В., Чобаль Л. Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид-во ННБК «АТБ», 2021. 189 с.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

11. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

13. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

References:

1. Arefyeva, O. V., & Dyakon, L. L. (2006). Istorya vynyknennya kontrolinhu ta sutnist' kontrolinhu biznes-protsesiv [The history of the emergence of controlling and the essence of controlling business processes]. Aktual'ni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 8(62), 165–171. [in Ukrainian].
2. Vazhynskyy, F. A., Nodzhak, L. S., & Kolodiychuk, A. V. (2010). Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv [Assessment of the efficiency of management of the sales system of machine-building enterprises]. Ekonomika promyslovosti – Economy of Industry, 1, 119–122. [in Ukrainian].
3. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Kahanets-Havrylko, L. P., Hushtan, T. V., & Kramchenko R. A.. (2023). Konkurentni tekhnolohiyi v mizhnarodniy ekonomitsi [Competitive technologies in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].
4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Lazur, S. P., & Vazhynskyy, F. A. (2019). Mizhnarodna ekonomika v

tablytsyakh, skhemakh, formulakh, zadachakh i prykladakh [International Economics in Tables, Schemes, Formulas, Problems and Examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., Vazhynskyy, F. A., & Indus, K. P. (2020). Mizhnarodni finansy i finansovy menedzhment v zadachakh ta prykladakh [International finance and financial management in problems and examples]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

6. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V. (2015). Innovatsiynny rozvytok promyslovosti: zavdannya upravlinnya pry vrakhuvanni umov nedoskonaloyi konkurentsii [Innovative development of industry: the tasks of management taking into account the conditions of imperfect competition]. Lviv: League Press. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

11. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy

innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к. е. н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»

e-mail: vazyn@i.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyy,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e-mail: vazyn@i.ua